

Клименко Олена^I

Email: klimenkoelens@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8560-8642>**Чепурко Гульбаршин^{II}**

Email: gichepurko@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7540-5174><http://doi.org/10.5281/zenodo.19500808>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Солідарність в українському суспільстві під час російської військової агресії

Повномасштабна війна в Україні стала каталізатором для запуску процесів солідаризації суспільства, що виявилось у зростанні національної ідентичності та високій готовності громадян і локальних спільнот до залучення всіх доступних ресурсів для підтримки Збройних сил, допомоги постраждалим і забезпечення потреб фронту. Це свідчить про високий рівень внутрішньої соціальної згуртованості та підвищення ролі громадянського суспільства. Однак, попри позитивні прояви внутрішньої та зовнішньої солідаризації, останнім часом спостерігаються і поляризаційні тенденції, які можуть негативно впливати на єдність українського суспільства.

Сучасні дослідження процесів солідаризації нації та суспільства в Україні вказують на їх багатовимірний характер, охоплюючи економічні, політичні, психологічні, культурні, інституційні та цифрові аспекти. В умовах війни солідарність проявляється як ключовий ресурс для підтримки соціальної згуртованості та стійкості суспільства. Особливої уваги заслуговує дослідження Я. Пасько та Г. Коржова, проведене ще у довоєнний період, в якому актуалізовано питання солідаризації українського громадянського суспільства під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників консолідації (Pasko, & Korzhov, 2019, p. 24). Перспективні напрямки солідаризації української нації в контексті проведення політичних реформ, зокрема реформи децентралізації, висвітлювали С. Сальнікова, О. Клименко та Ю. Ємельянова, науково обґрунтувавши феномен інтеграції нації шляхом консолідації поліетнічного громадянського суспільства за умов високого рівня етнотолерантності та соціальної толерантності титульної нації на тлі її аномії та невизначеності (Salnikova, Klymenko & Yemelianova, 2022). Вивчали, як державна політика впливає на процеси солідаризації, І. Черленяк, М. Токар та Ф. Щуренко, які прийшли до висновку про необхідність впровадження адекватного державного управління для підтримки соціальної згуртованості

^I Доктор соціологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології, НАН України.

^{II} Доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу соціальної експертизи Інституту соціології, НАН України.

(Черленяк, Токар & Щуренко, 2024, р. 60). Тож дослідження проблем солідаризації українського суспільства інтенсифікувались в умовах війни, а отже наукові розвідки мають низку перспективних, раніше не вивчених, перспективних напрямків.

У зв'язку з цим метою нашого дослідження стало виявлення ключових детермінантів, які сприяють виникненню соціальних конфліктів, здатних інтенсифікувати процеси суспільної консолідації – солідаризуючи громадянське суспільство.

Для дослідження процесів солідаризації, які відбуваються в українському суспільстві нами було застосовано методологію системного аналізу, який дозволив розглянути конфлікт, як рушійну силу, що зумовлює виникнення процесів консолідації суспільства і нації. В основі аналізу лежать результати панельного соціологічного дослідження – моніторинг «Українське суспільство – 2024». Польовий етап дослідження був проведений Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Інституту соціології НАН України на всій території України (крім окупованих територій Криму та Донбасу) Збір даних проводився у форматі «mixed mode» із застосуванням САТІ для рекрутинга респондентів та САWІ для відповідей респондентів за основним блоком анкети (Українське суспільство в умовах війни, 2024).

У межах моніторингу «Українське суспільство – 2024» респондентам було поставлено питання: «Що, на Вашу думку, є головною причиною виникнення конфліктів між пересічними громадянами в українському суспільстві?» Аналіз розподілу відповідей дозволив ідентифікувати ієрархію факторів, що дало змогу окреслити конфліктогенні зони ризику, спільні для всіх соціально-демографічних груп населення. У цьому контексті автори пропонують аналізувати конфлікт і солідарність у двох вимірах:

1. Вертикальний вимір – характеризує взаємовідносини між суспільством і державними інститутами, де конфлікти зумовлені стратегічними суперечностями, наприклад, щодо пріоритетів політики чи справедливості розподілу ресурсів.

2. Горизонтальний вимір – охоплює взаємодію між різними соціальними групами, розмежованими досвідом переживання війни: військовослужбовцями, вимушеними мігрантами, тими, хто залишився у зоні бойових дій або був переміщений в межах країни. Нерівномірність досвіду війни створює передумови для нерозуміння, напруги та соціальних розломів.

Таким чином, дослідження спрямоване на виявлення потенційно конфліктогенних факторів з метою подальшого формування ефективної політики суспільної інтеграції в умовах війни та післявоєнного відновлення. Усі чинники, які, на думку респондентів, можуть спровокувати виникнення конфліктів в українському суспільстві, можна розподілити на три групи, напряму пов'язані з вертикальним або горизонтальним виміром.

До першої групи – найбільш актуальних чинників які знаходяться у вертикальному вимірі та стосуються відносин суспільства і держави щодо найбільш актуальних суперечностей, відносяться:

- проблеми та соціальні суперечності процесу мобілізації – 50,4%;

- політичні та військові рішення української влади щодо російсько-української війни – 47,6%;
- використання та статус російської мови в Україні – 45,0%;
- нерівність між людьми, яка обумовлена різним соціальним положенням та рівнем доходів – 44,6%;
- діяльність політиків загальнодержавного рівня – 44,0%;
- діяльність політиків місцевого рівня – 35,2%.

До другої групи чинників, які також які знаходяться у вертикальному вимір і стосуються відносин суспільства і держави, однак є менш конфліктогенними на третій рік війни є:

- питання національної історії (наприклад, історія СРСР чи історія ОУН/УПА) (28,5%);
- відносини між православними церквами в Україні (25,5%);
- міжнародні відносини України (з ЄС, США, РФ, Міжнародним Валютним Фондом, Китаєм і т.д.) (15,6%).

Зазначені чинники виникнення конфліктів можна визначити, як фонові, оскільки стають темою суперечок в суспільстві час від часу, і набувають актуальності для суспільства періодично, не маючи прямої залежності від подій війни. Тож, на вертикальному рівні постійну соціальну напругу продукують питання, спрямовані на активізацію збройної боротьби та наближення перемоги, а тому найбільш пріоритетними є конфлікти, які стосуються відносин суспільства і держави, зокрема в контексті прийняття доленосних рішень.

До третьої групи чинників, які знаходяться у горизонтальному вимірі обумовленому різним досвідом проживання подій війни різними групами / категоріями населення нами було віднесено:

- перебування за кордоном громадян України, які виїхали, рятуючись від війни (14,2%);
- прибуття переселенців у нові місця проживання в Україні (10,9%);
- повернення та інтеграція до суспільства ветеранів війни (7,4%);
- взаємини з людьми, які мають нетрадиційну сексуальну орієнтацією (10,0%);
- взаємини з різними етнічними групами (наприклад, ромами, вихідцями з Африки чи Азії тощо) (4%).

Аналіз чинників, що потенційно провокують конфлікти в українському суспільстві, свідчить про їхню багатовимірність та диференціацію за характером і рівнем впливу. Найбільшу соціальну напругу продукують питання вертикального виміру, пов'язані з відносинами між суспільством і державою, зокрема у сфері мобілізації, політичних рішень та соціально-економічної нерівності. Зазначені чинники мають прямий зв'язок із перебігом війни й ухваленням критичних для країни рішень, а тому є найбільш конфліктогенними. Менш виражені, але періодично актуалізовані фонові чинники конфліктів також належать до вертикального виміру, однак

стосуються більш тривалих і латентних суперечностей – історичних, релігійних і міжнародних.

Натомість чинники горизонтального виміру, пов'язані з взаємодією різних соціальних груп з різним досвідом війни (внутрішньо переміщені особи, ветерани, біженці, представники меншин), поки що демонструють менший деструктивний потенціал, але в умовах затяжного конфлікту і обмежених ресурсів інтеграції можуть перетворитися на осередки соціального напруження в майбутньому.

Отже, ефективна державна політика має одночасно фокусуватися як на зниженні напруги у стратегічно важливих вертикальних конфліктах, так і на превенції потенційних локальних напружень у горизонтальному вимірі задля підтримання суспільної згуртованості й солідарності в умовах війни.

Далі нами було виділено категорії населення, які на нашу думку, є найбільш вразливими / чутливими до впливу конфліктогенів, це:

- військовослужбовці;
- громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію, що контролюється українською державою;
- громадяни України, які після 24 лютого 2022 року якийсь час перебували за кордоном та повернулися в Україну.

Їх частка від загальної кількості опитаних незначна, однак, вони можуть виконувати роль лакмусового папірця, який гіперболізовано відображає існуючі тенденції. Найбільш вразливими до соціальних конфліктів за результатами моніторингу виявились українці, які після 24 лютого 2022 року якийсь час перебували за кордоном та повернулися в Україну. Вони демонструють найвищий рівень занепокоєння, щодо ключових чинників виникнення конфліктів в українському суспільстві – різниця між показниками з іншими категоріями складає $\leq 5\%$. Тож, враховуючи вище наведене, особливої уваги заслуговує категорія громадян, яка перебуває за кордоном, оскільки їхня соціальна чутливість посилюється внаслідок порівняння умов життя за межами країни з ситуацією в Україні та негативних впливів російської пропаганди, що активно поширюється в країнах ЄС.

Комплексний аналіз чинників, які провокують соціальні конфлікти в українському суспільстві, засвідчив, що мобілізація на момент дослідження (літо 2024 р.) виступала домінантною передумовою соціальної напруги. Цей чинник виявився багатовимірним, адже за своєю специфікою він охоплює не лише воєнні аспекти життя українського суспільства, але й глибоко впливає на соціально-економічні та політичні сфери, актуалізуючи питання соціальної справедливості, рівного доступу та прозорості механізмів залучення до військової служби.

Другим за значущістю джерелом соціальної напруги стали політичні та військові рішення влади у контексті російсько-української війни. Зростання критики щодо дій державних інституцій можна пов'язати з управлінськими прорахунками, недостатньою адаптивністю прийнятих рішень до реалій війни та низькою ефективністю реалізації публічної політики у кризових умовах.

Третім чинником, консолідації суспільства, виявилось питання використання російської мови, яке в умовах війни набуло особливої гостроти як символічний маркер національної ідентичності. Українська мова стала засобом консолідації суспільства, виконуючи функцію культурного індикатора приналежності – «свій» або «чужий».

Таким чином, для ефективного запобігання соціальним конфліктам у воєнний час критично важливим є формування спільних сенсів, розширення простору громадянської солідарності та створення ефективних комунікативних зон між різними соціальними групами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Українське суспільство в умовах війни (2024). Рік 2024: колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, член.-кор. НАН України, д. соц. н. С. Дембіцького. Київ: Інститут соціології НАН України, 450. <https://drive.google.com/file/d/1bqw3rZ3ajsNJ2l7zBQL5uRjAWO030EYk/view>
2. Черленяк, І., Токар, М., & Щуренко, Ф. (2024). Динаміка державно-управлінської актуальності проблем суспільної консолідації та соціальної солідарності в Україні. *Аспекти публічного управління*, 12(3), 59-69. <https://doi.org/10.15421/152438>
3. Pasko, Y., & Korzhov, H. (2019). 'Solidarity' as a community of civil society. *Skhid*, (5(163), 20–28. [https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5\(163\).182160](https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5(163).182160).
4. Salnikova, S., Klymenko, E., & Yemelianova, Y. (2022). Features of Consolidation of the Ukrainian Nation in the Conditions of Decentralization. In: Antipova, T. (eds) *Comprehensible Science. ICCS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 315. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85799-8_28